

भारतीय ज्ञान प्रणाली मधील लोकसाहित्यातील मानवी मूल्यांचे स्थान

श्री. सुरज आत्माराम पवार¹

पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी, अण्णासाहेब मगर
महाविद्यालय हडपसर, पुणे - २८

Email - sp482646@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19051836>

डॉ. दीपक गायकवाड²

मार्गदर्शक व मराठी विभाग प्रमुख,
श्री शाहू मंदिर महाविद्यालय, पर्वती पुणे- ९

सारांश: -

लोकसाहित्य ही भारतीय ज्ञानप्रणालीमधील महत्त्वाची शाखा आहे. लोकसाहित्यातून फार मोठ्या प्रमाणावर मूल्यसंवर्धन साधले जाते. लोकसाहित्यातील कीर्तन, पोवाडा या लोकसाहित्यातील वाङ्मयाप्रकारातून राष्ट्रभक्तीचा विकास होण्यास मदत होते. लोकसाहित्याच्या म्हणी कोडी, सुवचने, सण वार, उत्सव, आहिंसा भूतदया मानवता या आधारभूत मूल्यांच्या आधारे सौजन्यशीलता साधता येते. लोकसाहित्य हे कृषीजीवनाशी निगडीत असल्याने त्यांच्या माध्यमातून श्रमप्रतिष्ठा हे मूल्य जोपासले जाते. लोकसाहित्य हे वृक्षपूजा व प्राणीपूजा यांच्या संवेदनशीलता जोपासते. मानवी जीवनाचे महत्त्व आणि विविध आध्यात्मिक बाबी यांच्या माध्यमातून वक्तृशीरपणा मूल्य जोपासता येतो. लोकसाहित्याच्या माध्यमातून विविध घटना मागील वैज्ञानिक व लोकतात्विक दृष्टिकोन अभ्यासता येतो. लोकसाहित्यामध्ये स्त्री पुरुष समानता साधण्यासाठी उपयुक्त अशी मूलतत्त्वे आढळतात. लोकसाहित्य हे म्हणी, वाक्प्रचार, कोडी यांच्या माध्यमातून संभाषणातील नीटनेटकेपणाचे बाळकडू मानवाला मिळते. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याच्या अनुषंगाने विविध सवयी व विचारसंपदा या लोकसाहित्याच्या माध्यमातून अभिव्यक्त झालेली दिसून येते.

महत्त्वाचे मुद्दे: - लोकसाहित्य, मूल्यसंवर्धन, व्यक्तीमत्त्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोन

लोकसाहित्य हे मानवाला नवी दिशा प्रदान करणारे प्राचीन असे साहित्य आहे. आजच्या आधुनिक युगातही साहित्याची लोकसाहित्य ही शाखा आपले वेगळेपण जोपासून मूल्य संवर्धनाचे कार्य करत आहे. लोकसाहित्य हे मौखिक स्वरूपात असल्यामुळे त्याचे हस्तांतरण एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे होत असते. आजच्या मूल्य हरवत चाललेल्या जगामध्ये लोकसाहित्य हे मूल्य संवर्धन करण्याचे कार्य करते. लोकसाहित्यातून आपणाला राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुभाव, परंपरा जतन करण्याची अभिरुची जीवन मूल्यांची देणगी मिळते. प्रस्तुत लेखांमध्ये आपण लोकसाहित्यातून निर्माण होणाऱ्या विविध लोक साहित्य विषयक मूल्यांचा आढावा घेणार आहोत.

१. राष्ट्रभक्ती :-

राष्ट्रभक्ती हे मानवाच्या स्वभावामध्ये उपजत असणारे एक राष्ट्रीय मूल्य आहे. या मूल्याचा उगम मानवाचा जन्म झाल्यानंतर प्रादेशिक अस्मितेतून होत असतो. या मूल्यांमध्ये हा देश माझा आहे ही भूमी माझी आहे अशी भावना वृद्धिंगत करणे आवश्यक असते. लोकसाहित्य मध्ये पोवाडा हा वाङ्मय प्रकार राष्ट्रीय अस्मिता जोपासण्यासाठी तसेच अन्याय

विरुद्ध लढा देण्यासाठी स्फुरण निर्माण करणारा असा आहे. लोक साहित्यामध्ये पोवाड्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अज्ञातदासाचा अफजलखान वधाचा पोवाडा, नरवीर तानाजी मालुसरे यांचा पोवाडा असे काही पोवाडे हे उल्लेखनीय आहेत. पोवाड्यामुळे राष्ट्रीय अस्मिता जागृत होऊन शौर्य पराक्रम यांना वाव मिळतो. तसेच कीर्तन ही एक राष्ट्रभक्ती निर्माण करणारी प्रयोगशाळा आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. धार्मिक व पौराणिक बाज असणाऱ्या कीर्तन कलेने स्वातंत्र्य पूर्वकाळात राष्ट्रीय अस्मिता जागृतीचे कार्य केले. विविध संतांची व सुधारकांची देशभक्तांची चरित्रे कीर्तनातून कीर्तनकारांनी मांडली. त्यातून राष्ट्रीय अस्मिता संवर्धनासाठी वाव मिळाला. पानिपतावरील पोवाडा राष्ट्रीय अस्मिता जागवण्यासाठी उपयुक्त ठरला. संतांनी जी समाज जागृती व धर्म जागृती केली त्याचे नैतिक अधिष्ठान हे राष्ट्रभक्तीमध्ये आढळून येते. लोकसाहित्यातील भक्ती या संकल्पनेमुळे भारतीय समाज एक होण्यास हातभार लागला. एकनाथ महाराज म्हणतात की,

भरतखंडी नरदेहप्राप्ती|

हे परम भाग्याची संपत्ती|

त्याचा वशवर्ती मी परमात्मा||

संत तुकाराम महाराजांचे पाईकाचे अभंग राष्ट्रभक्ती ची प्रेरणा साधकांमध्ये पेरण्यास उपयुक्त आहेत. राष्ट्रासाठी जीवावर उदार होऊन प्राण अर्पण करण्याची प्रेरणा पाईकाचे अभंग देत असतात. जेथे हरीचे दास जन्म घेतात तो देश ते कुळ पावन असते असे एका अभंगांमध्ये संत तुकाराम महाराज प्रतिपादन करतात.

पवित्र ते कुळ पावन तो देश|

जेथे हरीचे दास जन्म घेती||

राष्ट्रप्रती असणारी कर्तव्यनिष्ठता जागृत करण्याचे कार्य लोकसाहित्य अतिशय उत्कट पणे करत असते. देशाला असणारा जाज्वल्य इतिहास विषयक वारसा जतन करण्याचे कार्य लोकसाहित्य फार मोठ्या प्रमाणावर करत असते.

२. सौजन्यशीलता :-

सौजन्यशीलता हे मूल्य लोकसाहित्यामध्ये आढळून येते. सौजन्यशीलता याचा अर्थ बोलण्यातील किंवा संभाषणातील व आचरणातील मवाळपणा व प्रेमळपणा होय. लोक साहित्यामध्ये विविध संतवचने व शाहिरी वाङ्मय यामध्ये सौजन्यता हे मूल्य पेरलेले आढळून येते. संत साहित्य हे मानवाला नेमकेपणाने कसे बोलावे कसे वागावे याविषयी मार्गदर्शन करते हे म्हणत असताना आपण असे म्हणू शकतो की संत साहित्य ही लोक साहित्याची एक अविभाज्य अशी शाखा आहे.

माणसाचे बोलणे कसे असावे याबद्दल संत ज्ञानेश्वर महाराज आपल्या ज्ञानेश्वरीमध्ये एक ओवी सांगतात की,

तैसे साच आणि मवाळ|

मितले आणि रसाळ।

शब्द जैसे कल्लोळ।

अमृताचे॥

वर्तनातील सौजन्यशीलता ही लोकसाहित्याचा गाभा आहे. नैतिक आदर्शांचे जतन करणे ही लोकसाहित्याची जबाबदारी ठरलेली आहे. सौजन्यशीलतेमुळे आदर्श नागरिक निर्माण होण्यास हातभार लागतो ही प्रक्रिया लोकसाहित्याच्या माध्यमातून पार पाडता येते. वर्तनातील आदर्श लक्षात घेत असताना समाजामध्ये असणारे आचारधर्म पाळत असताना आपण परधन आणि परस्त्री यांच्यापासून आचरण करताना एक सामाजिक दंडक राखून आई किंवा बहिण या नात्याने वर्तन करावे.

परोपकार नेणे परनिंदा।

परस्त्रिया सदा बहिणी माया॥

समाजोपयोगी कार्यासाठी जीवन व्यतीत करण्याची प्रेरणा लोकसाहित्यातून माणसाला पूर्वपारपासून मिळालेली आहे. हाच गृहस्थाश्रम धर्माचा पाया असल्याचे प्रतिपादन संत तुकाराम महाराज करतात करतात.

भूतदया गाई पशूचे पालन

तान्हेल्या जीवन वना माजी॥

३. श्रमप्रतिष्ठा :-

श्रमप्रतिष्ठा हे लोकसाहित्यातून जोपासले जाणारे एक अत्यंत महत्त्वाचे जीवनमूल्य आहे. लोकसाहित्यामध्ये कृषी व्यवस्थेचा अंतर्भाव होत असल्याने श्रमप्रतिष्ठा या मूल्यास लोकसाहित्यामुळे प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. शेतीमध्ये असणारे पारंपारिक श्रद्धा, आदिमदैवते यांचा लोकजीवनाशी महत्त्वाचा संबंध आहे. श्रमप्रतिष्ठा हे मूल्य मानवी उपजीविकेशी संबंधित असल्याने उत्तम अशा व्यवहाराची जोड अर्थकारणामध्ये निर्माण होऊन आर्थिक स्तरावर समता प्रस्थापित होण्यास मदत होते.

जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे।

उदास विचारे वेच करी॥

शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला. प्रजोत्पादन ही स्त्रियांची नैसर्गिक क्षमता आहे. त्यामुळे नवनिर्मिती करण्यात स्त्री आणि निसर्ग यांच्यामध्ये साधर्म्य आढळते. शेतीतील रोप लागवडीचा संदर्भ हा स्त्रियांच्या नवनिर्मितीशी जोडला जातो. लोकसाहित्य हे बहुजनांचे कष्टकऱ्यांचे कामगारांचे साहित्य आहे अशी जाणीव श्रमप्रतिष्ठा या मूल्यातून समाजामध्ये निर्माण होण्यास मदत होते. संत परंपरेने आपल्या साहित्याचा आधार घेऊन श्रमाला सांस्कृतिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.

श्रम परिहारातून लोकसाहित्यातील लोकगीते लोककथा विविध खेळ ,म्हणी ,कोडी यांचा उदय झालेला दिसतो. लोकसाहित्यातून श्रमप्रतिष्ठेची प्रेरणा मिळत असली तरी लोकसाहित्य हेच श्रम करून थकलेल्या मनाला विश्रांतीचे समाधान प्रदान करते.कृषीसंस्कृती जोपासण्याचे कार्य लोक साहित्यातून होते. कारण भारतीय लोकजीवनाचा कृषी हा आधार बनलेला दिसून येतो. शेतावरील काम करण्याच्या वेळेस निर्माण झालेली भलरीगीते हे कृषी संस्कृतीचे लेणे आहे.

४. संवेदनशीलता :-

संवेदनशीलता हे लोक साहित्यातील महत्त्वाचे मूल्य गणले गेले आहे. भूतदया हा भारतीय संस्कृतीचा आत्मा असला तरी हा आत्मा लोक साहित्याच्या माध्यमातून अविस्कृत होत असतो. संत साहित्यातील विविध उदाहरणे ही लोकसाहित्यातील संवेदनशीलता जागृत करण्यात उपयुक्त ठरतात. लोकसाहित्यामध्ये असणाऱ्या प्राणीपूजा ,वृक्षपूजा यांसारख्या धार्मिक श्रद्धांमुळे मानवी स्वभावातील संवेदनशीलता जागृत होण्यास मदत होते. मानवामधील निस्वार्थ प्रेमाचा आदर्श संवेदनशीलतेतून अविस्कृत होण्यास मदत होते.

संवेदनशीलता या मानवी भावनेतून परोपकार पाप पुण्य या संकल्पनांचा उदय होऊन मानवजातीचे वेगळेपण अविस्कृत होते. इतरांना न दुखावता व्यवहार करणे याचे नाव पुण्य होय. आणि इतरांना दुखावून व्यवहार करणे यांचे नाव पाप होय. पुण्याचे फळ हे सुख असते तर पापाचे फळ हे दुःख असते अशी लोकसाहित्यातील बीजे मानवाला आत्मपरीक्षणासाठी अंतर्मुख करताना दिसतात.

५. वक्तशीरपणा :-

जीवनामध्ये वेळही सर्वात अमूल्य घटक आहे. जन्म आणि मृत्यू यामध्ये जी वेळ मानवाला भेटते तिला जीवन असे संबोधतात. लोकसाहित्य मानवाला या वेळेचा सदुपयोग करण्याची सवय लावते. पाप पुण्य कर्म या बाबी मानवाला वेळेवर समजणे अगत्याचे आहे. मानवाने आपले जीवन सत्कारणी लावावे यासाठी लोकसाहित्यातील भक्ती अथवा परमार्थ यांचा वापर केला पाहिजे त्यामुळे जीवन सुखी शांततामय होण्यास हातभार लागेल. लोकसाहित्यातील काही तोडगे हे वेळेवर केले असता ते परिणामकारक होण्याची जास्त संभावना असते. लोकसाहित्य वक्तशीरपणाच्या मूल्यातून मानवाला कर्तव्याची जाणीव करून देते.

६. वैज्ञानिक दृष्टिकोन :-

लोकसाहित्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. लोकसाहित्यामुळे वेदातील प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञानामध्ये समाविष्ट करणे सुखकर झाले आहे. आयुर्वेद ही लोकसाहित्याने दिलेली एक देणगी म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. भारतीय संस्कृतीतील प्राणी पूजा वृक्षपूजा ही तत्वे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी जोडली गेली आहेत. नागपूजा ही शेतीच्या संरक्षणासाठी उपयुक्त असल्याने ती वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यास उपयुक्त ठरते. लोकसाहित्य हे जरी काही प्रमाणात प्राचीनता जोपासणारे असले तरी त्यातील मूलभूत तत्वे ही श्रद्धा भावना जोपासून नवसमाज निर्मिती करणारी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. लोकसाहित्यातील विविध परंपरा या वैज्ञानिक दृष्टिकोन शिकवणाऱ्या आहेत. लोकसाहित्यातील विविध तोडगे हे वेळेवर केले असता ते परिणामकारक ठरतात. विविध लोकनाट्य लोककला प्रकार

यातून मानवतेचे दर्शन घडते .पण जागरण गोंधळ यांसारख्या लोकनाट्य प्रकाराच्यावेळी मांसाहार करणे व मदिराप्राशन करणे या अनिष्ट चालीरीती टाळून समता प्रस्थापित करण्यास उपयुक्त आहे.

७. स्त्री-पुरुष समानता :-

लोकसाहित्य हे मानवी जीवनाचा आरसा आहे. लोकसाहित्य हे स्त्रीप्रधान व पुरुषप्रधान आशा सांस्कृतिक वारशातून प्रवास करते. स्त्रियांना मोकळीक मिळावी यासाठी स्त्रियांना स्त्रियासाठी असणारी लोकगीते उदयास आली.यातून फेराची गाणी, भोंडल्याची गाणी, झिम्मा फुगडी ,भलरी गीते यांसारख्या लोकगीतांचा समावेश होतो.पुरुषप्रधानगीतांमध्ये धनगरी गीते,ढोलाची गाणी, वासुदेवाची गाणी,पोतराजांची गाणी यांचा समावेश होतो.लोकसाहित्यातील लोकनृत्य प्रकार हे सामूहिकरित्या आविष्कार करावयाचे असल्याने भावनिक आदानप्रदान होण्यास मदत होते.स्त्री आणि निसर्ग यांतील अतूट नाते हे लोकसाहित्यातील विविध प्रथा परंपरा यातून दिसून येते. लोकसाहित्यातील विविध विधी हे स्त्री पुरुषांनी मिळून करावयाचे असल्याने स्त्री पुरुष समानतेचे बीजरोपण केले जाते.स्त्री आणि पुरुष ही तत्त्वे परस्परविरोधी नसून परस्परपूरक आहेत अशी शिकवण लोकसाहित्यातील आचारमूल्ये प्रदान करते.

८. नीटनेटकेपणा :-

लोकसाहित्य हे लोकशिक्षणाचे प्रभावी माध्यम आहे.लोकसाहित्य हे नैतिक आदर्शांचे बाळकडू मानवी मनाला प्रदान करते.लोकसाहित्यातील विविध वाङ्मयप्रकार हे मानवाला शारीरिक तसेच मानसिक स्वास्थ्याचे शिक्षण मानवी जीवनाला प्रदान करते.लोकसाहित्यातील विविध म्हणी, कोडी, वाक्प्रचार बहुभाषिक तसेच निकोप व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी अमृतासारखे कार्य करतात.भाषाविकासासाठी हे घटक अमूल्य कार्य करतात.

समारोप:-

लोकसाहित्य हे साहित्याची एक प्राचीन अशी शाखा आहे भारतामध्ये वेदोपनिषदातून लोकसाहित्याचा उगम झालेला आपणास दिसून येतो. त्यातून मूल्य संवर्धन घडून येते डॉक्टर आंबेडकर या संदर्भात एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवतात ते म्हणजे लोकसाहित्य हे आमचे बहुजनांचे साहित्य आहे असा अभिप्राय डॉक्टर आंबेडकरांनी नोंदवलेला आहे. लोकसाहित्य हे लोकसमजूतीचा वारसा जोपासून मूल्य संवर्धनास लावते.

१. लोकसाहित्य हे भारतीय मानवी ज्ञानशाखेचा अविभाज्य घटक आहे.
२. लोकसाहित्य हे मानवी मूल्यांच्या जडणघडणीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते.
३. लोकसाहित्याला विश्व बंधुत्वाचे व नैतिकतेचे अधिष्ठान असल्याने ते भारतीय ज्ञान शाखांमध्ये मूल्य संवर्धनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते.
४. लोकसाहित्य हे मानवी मूल्यांची प्राचीनता अधोरेखित करते.
५. संत साहित्य व लोक साहित्य यातील मूल्यात्मक जाणीवांमध्ये साधर्म्य असल्याचे आपणास दिसून येते.

६. लोकसाहित्य हे भारतीय ज्ञानसंस्कृती व ज्ञानपरंपरा यामध्ये पाश्चात्य मूल्यांचा समावेश तत्त्व स्वरूपात केलेला दिसून येतो.

७. भारतीय ज्ञान शाखेतील लोक साहित्यातील मूल्याचे स्वरूप हे विविध अंगी असल्याचे आपणास पहावयास मिळते.

संदर्भ ग्रंथ :-

१. लोकसाहित्याचे स्वरूप, लेखक प्रभाकर मांडे, गोदावरी प्रकाशन छत्रपती संभाजी नगर, आवृत्ती चौथी डिसेंबर २०००

२. लोकसाहित्याच्या अभ्यास दिशा स्नेहवर्धन प्रकाशन पुणे प्रथमावृत्ती जुलै २००९.